

Maestría en Gerenciamiento Integral de Servicios de Enfermería

Consulte el texto completo de esta tesis escribiendo a maestria.enfermeria@maimonides.edu indicando el título de la tesis y el autor/a.

Cita sugerida: Contreras, C. M. (2022). *Comité de infecciones hospitalario. Su gestión y liderazgo desde enfermería. Hospital Regional Manuel Sanguinetti. Comodoro Rivadavia. Provincia Chubut, 2020.* [Tesis de Maestría, Universidad Maimónides]. <http://doi.org/10.5281/zenodo.6570941>

Título	Comité de infecciones hospitalario. Su gestión y liderazgo desde enfermería. Hospital Regional Manuel Sanguinetti. Comodoro Rivadavia. Provincia Chubut, 2020.
Autor/a	Lic. Contreras, Claudia Mabel
Director/a	MSc. Dr. Valdés Rojas, Juan Celestino
Resumen	<p>Introducción: El comité de infecciones intrahospitalarias dicta las pautas para prevenir y controlar estas patologías en la institución. El representante de enfermería en el mismo funciona como Enfermera/o en control de infecciones, capacitado en epidemiología, bioestadística, sistemas de vigilancia y técnicas de prevención y control de infecciones. Este estudio busca exponer conocimientos, actitudes y prácticas del personal de enfermería sobre el funcionamiento del comité, gestión y liderazgo del representante de enfermería en el mismo. Diseño Metodológico: Se hizo un estudio observacional, descriptivo y transeccional en el Hospital Regional Manuel Sanguinetti, Comodoro Rivadavia, Chubut, julio 2020. La muestra estuvo conformada por 131 enfermeros/as. Se aplicó un cuestionario de conocimientos, actitudes y prácticas de autoría propia, tomando como referencia las calificaciones recomendadas para la práctica en la profesión según la Asociación Argentina de Enfermeros en Control de Infecciones, con un piloto de 13 personas y un Cronbach de 0,80. Resultados: Hay predominio de sexo femenino (87%), rango etario entre 36 y 45 años(42,7%), antigüedad</p>

	<p>laboral mayor a 5 años (35,9%), nivel de formación enfermeros profesionales (47%), sin personal a cargo(82,4%). Los conocimientos sobre infecciones hospitalarias, composición y función del comité de infecciones y el representante de enfermería en el comité son positivos. Los objetivos del ADECI se cumplen a través del comité, coinciden con la utilidad de la vigilancia epidemiológica y con el trabajo en red del representante de enfermería. Los enfermeros/as no recibieron capacitación sobre la implicancia del comité en uso del método epidemiológico y proveer directivas al comité, no eligen a su representante y no intervienen en la agenda de capacitación. Conclusiones: Se detectaron deficiencias en la implementación de las capacitaciones y la propuesta de agenda de las mismas según las necesidades del servicio, con $P < 0,001$.</p>
<p>Palabras clave</p>	<p>Control de infecciones, servicios de infección hospitalaria, personal de enfermería, Capacitación en servicios, profesionales para el control de infecciones, rol, Programa de Control de Infecciones Hospitalarias</p>